

Научная статья
УДК 811.161
DOI: 10.5281/zenodo.11408315

О ПРИРОДЕ КОМИЧЕСКОГО В СОВРЕМЕННОМ ДОНБАССКОМ ТЕКСТЕ¹

© 2024 М.Г. Евсеева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0009-0009-2588-4379.

Целевой спектр данной работы заключается в том, чтобы выявить и кратко охарактеризовать теории и методы исследования функционирования комического в тексте, а также представить и очертить структурно-семантический подход, который является одним из главнейших подходов исследования комического в тексте. Далее мы предпринимаем попытку интерполировать эти теории на плоскость текста локуса (текста города в терминологии В.Н. Топорова) применительно к современному Донбассу в различных аспектах его существования. Целям работы соответствуют ее задачи: рассмотреть основные теории, концепции комического, раскрывающие сущность и проблемы категории комического в мире современных методик понимания художественных текстов комической направленности; дать краткую характеристику методологическим подходам, используемым при очерчивании роли слова, его эмоционально-экспрессивных модификаций, направленных на создание комического эффекта в художественном тексте; дать оценку релевантности понятия «язык города» сегодняшним реалиям Донбасса; рассмотреть на примерах реализацию вышеназванных теорий в «языке Донбасса» с точки зрения языковой природы и коннотирования актуализируемых в них номинаций.

Ключевые слова: семантика, синтагматика, картина мира, комическая картина мира, язык города, денотат, коннотация, ассоциативная коннотация, адгерентная коннотация.

Для цитирования: Евсеева М.Г. О природе комического в современном донбасском тексте / М.Г. Евсеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 51–60. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408315>.

Введение. Феномен комического зародился в античной философии и долгое время был объектом интереса как в естественных, так и в гуманитарных науках. Эти научные исследования беспрецедентного масштаба обусловили создание целостной картины мира комического в человеческой культуре и интеграцию ее в континуум гуманитарных наук, что, в свою очередь, породило такую область гуманитарного знания, как гелотология (производное от греческого γέλιο - смех), то есть учение о смехе, которое включает в себя весь массив разысканий в области природы комического. Проблема комического также широко рассматривается в контексте эстетики и литературной критики.

«Юмор – это сложная эстетическая и духовная категория» [4, с. 35]. Понимание комического текста – процесс человеческого мышления, направленный на выстраивание смыслов, оно же выступает и результатом, который может быть получен благодаря этому процессу. Ментальная обработка комического человеческим сознанием имеет природу интерпретации, а когнитивная специфика комических текстов связана с диалектизмом как универсальной природой творческих и познавательных процессов мышления и речи.

¹ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).

Юмор – это не содержание или смысл, это эффект, который проявляется как единое целое. Результат его интерпретации [8, с. 52].

Современные профессионалы самых различных областей искусства, сопряженных с юмором, считают, что они не руководствуются существующей теорией комического, и им в принципе не нужно руководствоваться теорией в своей профессии. Но это не значит, что такой теории не существует, или, что в ней, как таковой, нет необходимости. Теория необходима в любой области человеческого знания. Без теории науки не существует. Прежде всего, теория носит когнитивный характер, и ее знание является одним из элементов всей научной картины мира [1, с. 58].

Первым и главным недостатком всех подобных теорий является абстракционизм, полное безразличие, как считает В. Пропп. «В большинстве случаев эти теории – мертвая философия, представленная сложным образом, который невозможно понять [4, с. 35].

Перечень трудов, раскрывающих те или иные аспекты комического грандиозен и едва ли не бесконечен. В их числе «Риторика» Аристотеля, «Левиафан» Гоббса, «Критика чистого разума» Канта, «Физиология смеха» Спенсера, «Страх смеха» Чойси, «Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» Бахтина и многое другое.

В последнее время среди исследователей-лингвистов также наблюдается рост интереса к вопросам, связанным с изучением лингвистических факторов, которые определяют и регулируют эмоциональную сферу человеческой деятельности.

Также в современном исследовательском дискурсе актуализируется тенденция обращать внимание на стилистические особенности юмористических текстов. Эти особенности расширяют и углубляют известные представления о специфике языковой единицы в художественном тексте и ее воздействии на читателей.

Соответственно, обозначая целевой спектр нашего исследования, мы, прежде всего, стремимся выявить и кратко охарактеризовать теории и методы исследования функционирования комического в тексте, а также представить и очертить структурно-семантический подход, который является одним из главнейших подходов исследования комического в тексте. Далее мы предпринимаемо попытку интерполировать эти теории на плоскость текста города (в терминологии В.Н. Топорова) применительно к современному Донецку в различных аспектах его существования.

В соответствии с основной целью были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть основные теории, концепции комического, раскрывающие сущность и проблемы категории комического в мире современных методик понимания художественных текстов комической направленности;

- дать краткую характеристику методологическим подходам, используемым при очерчивании роли слова, его эмоционально-экспрессивных модификаций, направленных на создание комического эффекта в художественном тексте;

- дать оценку релевантности понятия «язык города» сегодняшним реалиям Донецка.

- рассмотреть на примерах реализацию вышеназванных теорий в «языке Донбасса» с точки зрения семантической парадигматики актуализируемых в них номинаций.

Основная часть. Категория комического существовала в сознании людей на протяжении всей истории человечества как вида, обладающего сознанием и самосознанием. Она реализуется как в устной, так и в письменной коммуникации, а также зафиксирована многими исследователями. Считается, что невозможно адекватно описать такой амбивалентный феномен, как комическое, средствами одной лишь лингвистики, поскольку комическое затрагивает различные аспекты человеческого

существования. Это способствует тому, что данный вид исследований сформировался и продолжает рассматриваться как комплексный, пограничный, метанаучный в русле философии, эстетики, социопсихологии, социокультурологии, литературоведения и лингвистики [10, с. 124]

Основным подходом к исследованию комического считается когнитивный подход. Потому что в рамках этого подхода формируются основные принципы теории комического, которые служат основой для других направлений. Среди когнитивных теорий большое внимание уделяется теории бисоциативной природы комического А. Кесслера, который исходит из того факта, что уже сама структура комического бисоциативна. Согласно А. Кесслеру, мы воспринимаем реальность в двух ассоциативных или матричных рамках, в процессе внезапного изменения потока мыслей от одного к другому. Вариантом кесслеровской теории является семантическая теория В. Раскина.

Согласно Раскину, комическое включает в себя комбинирование двух семантических сценариев с помощью так называемого «переключателя». Переключатели – это структурные элементы, которые могут быть эксплицитно выражены в тексте или шутке. Формальная теория С. Аттардо, в свою очередь, вытекает из теории В. Раскина. Она фокусируется на создании и восприятии комического на основе элементов оппозиций. Означенные лингвокогнитивные теории свидетельствуют, что комическое есть результат конвергенции двух модусов – реального и нереального, двух взаимоисключающих ассоциативных контекстов при восприятии комических текстов, иначе говоря, во фреймовых трансформациях [10, с. 124].

Все существующие теории трактуют комическое либо как чисто объективное свойство объекта, либо как результат умственных манипуляций человека, либо как итог взаимоотношений между объектом и субъектом. Эти три различных методологических подхода к интерпретации природы комического, и, по сути, все многообразие концепций комического можно встретить в существующих исследовательских трудах. В частности, польский исследователь Б. Дземидок в своей монографии «О комизме» описывает шесть общих типологических моделей.

1) теория отрицательного качества объекта осмеяния (Аристотель) и ее психологическая версия – теория доминирования субъекта над объектом насмешек (Т. Гоббс, К. Уберхорст);

2) теория деградации (триггером комического выступает унижение человека). Эта теория была разработана в XIX веке английским психологом А. Беном;

3) теория контраста. Жан Поль, И. Кант и Дж. Спенсер полагали, что смех возникает естественным образом, когда сознание внезапно переключается, например, с чего-либо масштабного на нечто практически ничтожное.

4) теория конфликта (противоречия) (А. Шопенгауэр, Г. Гегель, Ф. Фишер, М. Чернышевский);

5) теория отклонения от нормы. К. Гросс и Э. Обуе утверждали, что универсальной причиной веселья является то или иное отклонение от нормы.

6) теория пересекающихся мотивов, в которой присутствует не один, а несколько мотивов, объясняющих суть комического. Это группа включает в себя широкий спектр исследователей и исследований, среди которых А. Бергсон, З. Фрейд, А. Луначарский и др. [3, с. 12–40].

В.А. Самохина также отмечает существование множества теорий юмора. По наблюдениям исследовательницы, в начале XX века Дж. Грейг охарактеризовал около

90 различных теорий юмора, отметив, что большинство из них во многом схожи друг с другом [8, с. 62].

Изучение комического имеет ряд аспектов, включая биологический, социальный, психологический (теории доминирования и деградации) и лингвистический (теория противоречия). П. Кит-Спигель попыталась объединить множество теорий сатиры и представил одну из самых известных классификаций этих теорий. Ее классификация включает восемь основных типов.

1) Биологические, интуитивные и эволюционные теории – опции смеха и юмора "заложена" в нервной системе человека, представляя собой один из древнейших адаптивных механизмов социального взаимодействия индивидов.

2) Теория доминирования: детерминанта смеха заключается в победе над другими людьми или ситуациями. Глумление, издевательство и смех над глупыми поступками других людей играют ключевую роль в юмористической атмосфере произведений искусства в целом и текстов в частности.

3) Теория непоследовательности: комическое возникает из концепции идей и ситуаций, которые противоречат друг другу или отклоняются от устоявшихся представлений.

4) Теория неожиданности: элемент неожиданности представляет собой определенный шок, внезапные и неожиданные условия, необходимы для порождения комического в искусстве в целом и тексте в частности.

5) Теория противоречий: комическое зарождается, когда человек испытывает противоречащие друг другу, а порой и взаимоисключающие эмоции и чувства одновременно.

6) Теория освобождения: комическое способствует преодолению эмоционального, ментального или физического напряжения, либо их комбинации.

7) Теория конфигураций: комическое возникает, когда элементы, композиция которых считалась невозможной, внезапно занимают свое место.

8) Психоаналитическая теория: комическое предполагает заинтересованность, и одновременно требует умственной активности, своего рода траты сил, но разница между ироническими противоречиями и обманутыми ожиданиями очевидна. Юмор превращает события, которые обычно причиняют страдания, во что-то менее трагичное и значимое [8, с. 62].

При изучении проблемы лингвистической реализации комического, на наш взгляд, целесообразно выделить два методологических подхода. Ведущим нам представляется структурно-семантический подход, касающийся определения роли слов, семантических модификаций, направленных на создание комических эффектов в тексте, и определения лингвистических и экстралингвистических (ситуативных) инструментов в процессе порождения комического. В последние десятилетия XX века отмечалось также активное развитие когнитивно-прагматического подхода к анализу комического в тексте. Оба направления исследований связаны с выявлением методов интеграции противоречивых, поливалентных реляций между языковыми единицами и их значениями, а также с выявлением конфликтующих систем лексико-семантических и семантико-синтаксических компонентов языковых единиц. В этой системе та или иная языковая единица обновляется и трансформируется, мобилизуя свои ресурсы для выражения нового содержания.

Но именно последнее направление в лингвистическом изучении комического, ориентированное на выявление этнокультурных особенностей так называемой смеховой

картины мира (одного из множества универсальных образов мира, существующих в сознании отдельных людей), выражающейся в форме соответствующего дискурса.

В любом исследовании метод может сыграть определяющую роль. За всю историю изучения данного проблемного континуума в большинстве случаев суть комического была предопределена в рамках философской концепции, которой придерживался автор. Выводы авторов были сделаны на основании определенных гипотез, из которых были отобраны образцы. Подобные примеры очевидным образом призваны проиллюстрировать и доказать конкретные гипотезы. Данный метод обычно определяют как дедуктивный. Он возможен и оправдан, когда речь идет о чем-либо ненаблюдаемом в принципе, или о необъяснимом любым иным образом.

Однако существует и другой путь получения реальных выводов не из гипотез, а из подробных сравнительных исследований и анализа фактов. Этот метод обычно называют индуктивным. Подобный метод исследования, основанный на обработке фактов, позволяет избежать абстракций и подтекстов, которые были характерны для научной картины мира девятнадцатого и двадцатого веков. Многие современные науки более не могут существовать только за счет выдвижения гипотез. Если позволяют факты, необходимо использовать индукцию, которая надежно доказывает истину.

Феномен комического в его языковом выражении рассматривается нами в семантическом пространстве текста локуса, в данном случае – Донбасса (не Донецка). Поэтому далее считаем необходимым обратиться к первоисточнику используемого нами понятия. Как известно, впервые в отечественном исследовательском пространстве язык города как своеобразный лингвокультурный семиотический континуум описан В.Н. Топоровым применительно к Петербургу как особое литературно-языковое явление – Петербургский текст русской литературы [9, с. 259]. В предложенной В.Н. Топоровым теории метафизичность (мифичность) тематики Петербурга, опирающаяся на мотивы устной народной мифологии, появившейся на свет практически одновременно с самой макрореалией (городом), несомненна и константна. При этом лежащая в основе “городской мифологии” семиотическая идея творения/гибели космоса в извечном противостоянии хаосу – один из немногочисленных, в силу своей глобальности, мотивов человеческого мифотворчества вообще. Все это дает основания судить об участии в создании названной группы текстов древнейших и наиболее универсальных моделей мифологического сознания.

«Петербургский текст» у Топорова – это реализация инварианта городской мифологии или, если угодно, единого городского мифа на текстовом уровне. Пространством для такой реализации выступают как отдельные художественные тексты, так и совокупности подобных текстов. Таким образом, текст города является производным от мифа города. Этот текст имеет некую смысловую (семантическую и семиотическую) основу, содержащую ключевые смыслы городского мифа, обеспечивающие его уникальность.

Такой основой выступает локус города, как исторической, культурной и географической реалии вещного мира. В очерченном контексте и исследуется феномен городского мифа и городского текста в труде В.Н. Топорова «Петербург и “Петербургский текст русской литературы” (введение в тему)». Прежде всего, автор ставит перед собой дефиниционную задачу определения критериев, позволяющих характеризовать совокупность текстов о городе как единый текст. Причину искомого единства исследователь видит в семантической связности анализируемого комплекса текстов, маркирующей эти тексты как кросс-жанровые, кросс-темпоральные и кросс-персональные. Таким образом, по мысли Топорова, нивелируются жанровые, временные

и авторские рамки отдельных текстов, превращая их в единый текст. В результате такого слияния в анализируемых текстах и может быть выделена единая смысловая основа, своего рода амбивалентная совокупность вероятностей, объединенных общим генезисом. Следует отметить, что аналогичный подход используется исследователем и при анализе традиционных мифологических систем.

В контексте экстралингвистического, философского подхода, культурный феномен города на примере Петербурга и сопутствующий ему миф города предстает синкретичным явлением, реализующимся в различных философских и культурологических плоскостях. Разворачивая эту мысль, исследователь констатирует следующее. «...петербургский текст, представляющий собой не просто усиливающее эффект зеркало города, но устройство, с помощью которого и совершается переход а *realibus ad realiora*, пресуществление материальной реальности в духовные ценности, отчетливо сохраняет в себе следы своего внетекстового субстрата и в свою очередь требует от своего потребителя умения восстанавливать («проверять») связи с внешнеположенным тексту, внетекстовым для каждого узла Петербургского текста. Текст, следовательно, обучает читателя правилам выхода за свои собственные пределы, и этой связью с внетекстовым живет и сам Петербургский текст, и те, кому он открылся как реальность, не исчерпываемая вещно-объектным уровнем». [9, с. 259]

Как видим, по мнению автора концепции языка и текста города, для обладания собственным уникальным текстом город должен обладать собственным уникальным мифом, имеющим вполне определенную структуру, а также безошибочно и однозначно выделяющим конкретный город из числа других городов. Не беремся судить, какие города, помимо Петербурга, имеют то и другое, но Донецк, даже в масштабах России, не говоря уж о мировом лингвосомиотическом пространстве, к числу таких городов объективным образом не относится.

Смысловая парадигма его ‘рождения’ в целом аналогична парадигмам многих промышленных городов, заложенных в местах природного расположения соответствующих промыслов. Бытийственный контекст в качестве ‘шахтерского города’ также не уникален, даже в пределах региона, а номинации типа ‘город миллиона роз’ скорее локальны, чем кросс-культурны и кросс-темпоральны. Хотя бы потому, что ни одна семантическая парадигма не связывает ‘Донецк’ с ‘розами’ столь же однозначно, как тот же ‘Петербург’, например, с ‘белыми ночами’, при том, что белые ночи, так же, как и розы, встречаются и во многих других местах. Что же до эсхатологической мифологии, то она теоретически может быть сконструирована по аналогии с той же петербургской, но объективно не существует даже в сознании носителей одной лингвокультурной картины мира. То есть, можно, например, предположить, что, как Петербург, по словам Александра Городницкого, «*Погружается (...) в бездонные финские топи / Неизменно и медленно – за год на полсантиметра*», так и Донецк, возможно, однажды провалится в многочисленные пустоты шахтных выработок под ним. Но любой житель Донецка знает, что объективно это не так, потому что, в отличие от петербургских наводнений, данная проблема, во-первых, дает о себе знать лишь локальными проявлениями, и во-вторых, она решается путем совершенствования горнопромышленных и строительных технологий. Иными словами, локальный и уникальный конец света Донецку на самом деле не грозит, а потому и эта составляющая городской мифологии у него отсутствует, а соответственно, и не представлена в текстах о городе сколь-нибудь широко и последовательно.

В то же время, непосредственно на наших глазах складывается миф Донбасса, как локуса ‘неукраинского’, и в то же время ‘этнически пестрого’, ‘говорящего по-русски’,

‘ментально русского’, ‘непокоренного’, ‘воюющего’, ‘возвращающегося домой’. Пожалуй, уже этот, далеко не полный комплекс семантических характеристик позволяет однозначно определить номинируемый локус носителю не только русской, но и любой сколь-нибудь интегрированной в текущие реалии языковой картины мира. А где есть миф локуса, там, по Топорову, параллельно формируется того же локуса язык и текст.

Поэтому, рассматривая образцы текстов о Донцке, мы относим их к прецедентам донбасского текста. Необходимо отметить, что различные языковые аспекты донбасского текста в настоящее время широко и активно анализируются исследователями-лингвистами с точки зрения их (текстов) когнитивного наполнения [2], номинативного разнообразия [5], в контексте формирования региональной языковой личности [6], а также по целому ряду других актуальных направлений.

В силу объективных причин, на наш взгляд, не нуждающихся в объяснении, комическое встречается в современном донбасском тексте весьма нечасто. Однако, тем выразительнее оно, как нам кажется, иллюстрирует нашу лингвоментальную специфику в целом и языковую картину мира в частности.

Симбиозом теории освобождения и теории противоречий выступают прецеденты комического в творчестве донецкого поэта И.Г. Шпарбера [13]

*В мирном небе донецком
Голубиные стаи
Разгоняет чужой самолет.
Что ж он, сука, летает,
По проходим стреляет,
Что ж он городу жить не дает.*

(И. Шпарбер. Наше 22 июня)

*Выйду я на улицу, гляну на район,
Слышу взрывы, выстрелы там со всех сторон.
Перестал работать вдруг дома интернет,
Как своей красавице передать привет?*

(И. Шпарбер. Пойду я выйду)

*А душа болит и стонет,
Потому-то есть резон
Выпить водку на балконе.
Только где он, тот балкон?*

(И. Шпарбер)

В первом и втором случаях комизм достигается путем контаминации очевидных оригиналов, причем в первом примере, как нам кажется, контаминации двойной («В чистом небе донецком» и «...Что ж ты девушкам спать не даёшь?») Автор создает комплексную ассоциативную коннотацию, отсылая читателя к советской (первый пример) и фольклорной (второй пример) социокультурным традициям как источнику душевных сил, необходимых, чтобы пережить происходящее. В третьем примере наблюдаем реализацию теории противоречия в создании комического путем использования адгерентной коннотации ‘балкона нет, он разрушен в результате артобстрела’.

В текстах донецкого журналиста И. Гомольского, приводимых нами по материалам его публичного телеграм-канала [11], доминирующими тропами, служащими для создания комического, выступают ирония и самоирония, начиная с регулярно повторяющегося авторского обращения к читателям «пацаны и пацанессы» и подкаста «Донецкая Прачечная», производного от известного мема, и включая контекст многих

его публикаций. Можно предположить, что даже название канала «*Dirty Harry*» – не столько отсылка к Дикому Западу, сколько самоирония на тему проблем с водоснабжением в родном городе. Вот лишь несколько примеров.

«Ничто так не бодрит спозаранку, как поездка в Авдеевку. Наконец-то удалось выкроить минутку, чтоб целкнуться у стелы».

«Еду нынче по району, а навстречу бежит мужик.

А ведь оно ж как? Если на Петровке кто-то бежит, то лучше бежать вместе с ним (если ты гражданский) или в противоположном (ежели пресса) направлении.

Но пригладываюсь и глазам не верю, поскольку дядька... бегаёт. То есть не бежит куда-то или откуда-то, но занимается спортом. Орел!»

«Если мебель в квартире трясется, а звука нет, значит, ВСУ в Красногоровке получают ФАБы.

«Артиллерия ВС РФ напоминает противнику, что в День солидарности трудящихся нужно вызывать «Волгу» и солидаризироваться, а не стрелять по Донецку».

«Ну надо же! Оказывается, что пленных не режут на ленты для бескозырок».

В качестве образца текста с элементами комического, который, на наш взгляд, можно отнести к современному городскому фольклору, хотя бы потому, что авторство текста не указано, а транслируемый им нарратив собирателен, приведём пост из сообщества ВКонтакте «Донбасс и Мы» [12] по случаю празднования Дня города в Донецке. Поскольку данный текст, увы, грешит орфографическими, пунктуационными и стилистическими неточностями, приводим его в виде скриншота (рис. 1), чтобы иметь возможность цитировать с необходимыми грамматическими коррективами.

(с) https://vk.com/wall-85596321_345561

Рис. 1

Как видим, заголовок поста формирует ассоциативную коннотацию личности и неформальности в отношении города: формулировка «(число) *годуков стукнуло*» употребляется главным образом по отношению к людям, причём достаточно близким, чтобы можно было позволить себе подобную вольность. Ту же коннотацию поддерживает и общая структура текста, построенного как своего рода биография, а также образная номинация «*мать-империя*».

Отметим, что мы намеренно не включали в предметную область исследования тексты, эксплуатирующие теорию доминирования в качестве языкового механизма создания комического в тексте, поскольку считаем тактики глумления и издевательства над кем бы то ни было не органичными как русской картине мира в целом, так и донбасскому тексту в частности.

Заключение. Резюмируя все сказанное, можем заключить, что в настоящее время донбасский миф и донбасский текст можно считать зародившимися и активно формирующимися сегментами русского лингвосемиотического пространства. Органичной составляющей этого текста выступает комическое во всем спектре его актуальных функциональных характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боров Ю.Б. О комическом / Ю.Б. Боров. – М.: Искусство, 1957. – 232 с.
2. Гладкая Н.В. Когнитивный аспект демотиваторов о Донбассе / Н.В. Гладкая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2018. – № 2. – С. 29–33.
3. Дземидок Б. О комизме / Б. Дземидок. – Киев: [б. и.], 1967. – 284 с.
4. Кобякова И.К. Концептуализация и категоризация юмора / И.К. Кобякова // Вестник СумГУ. Серия: Филологические науки. – 2006. – № 11 (95). – С. 35–39.
5. Коробова-Латынцева В.С. Акты, средства и способы номинации войны в Донбассе / В.С. Коробова-Латынцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2003. – № 4. – С. 164–171.
6. Курмакаева Н.П. К вопросу о структуре региональной языковой личности и принципах её формирования / Н.П. Курмакаева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2018. – № 1. – С. 9–14.
7. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха / В.Я. Пропп. – СПб.: [б. и.], 1997. – 284 с.
8. Самохина В.А. Современная англоязычная шутка: [монография] / В.А. Самохина. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 356 с.
9. Топоров В.Н. Петербург и “Петербургский текст русской литературы” // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1995. – С. 259–367.
10. Уткина А.В. Обоснование когнитивного подхода к категории юмора / А.В. Уткина // Вестн. Адыгейск. гос. ун-та. Серия: Филологические науки. – Майкоп: Изд-во АдГУ, 2007. – № 2. – С. 123–125.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Dirty Harry | Игорь Гомольский // Гомольский И. Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t.me/harry_homolsky (дата обращения: 14.05.2024).
12. Донбасс и Мы. Донбасс и Мы // ВКонтакте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/wall-85596321_345561 (дата обращения: 14.05.2024).
13. Игорь Шпарбер на Стихи.ру // Шпарбер И.Г. Портал Стихи.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stihi.ru/avtor/shparberig?ysclid=lw5bjd3n51709125015> (дата обращения: 14.05.2024).

REFERENCES

1. Borev Yu.B. About the comic / Yu.B. Borev. – M.: Iskusstvo, 1957. – 232 p.
2. Gladkaya N.V. The cognitive aspect of demotivators about Donbass / N.V. Gladkaya // Bulletin of Donetsk National University. Series D. Philology and Psychology. - 2018. – No. 2. – pp. 29-33.
3. Dzemidok B. About comism / B. Dzemidok. – Kiev: [B. I.], 1967. – 284 p.
4. Kobyakova I.K. Conceptualization and categorization of humor / I.K. Kobyakova // Visn. Sumy State University. Series: Philological Sciences. 2006. – Vol. i, No. 11 (95). – pp. 35-39.
5. Korobova-Latyntseva V.S. Acts, means and methods of nominating the war in Donbass / V.S. Korobova-Latyntseva // Bulletin of the Donetsk National University. Series D. Philology and Psychology. - 2003. – No. 4. – pp. 164-171.
6. Kurmakaeva N.P. On the question of the structure of the regional linguistic personality and the principles of its formation / N.P. Kurmakaeva // Bulletin of Donetsk National University. Series D. Philology and Psychology. - 2018. – No. 1. – pp. 9-14.
7. Propp V.Ya. Problems of comedy and laughter / V.Ya. Propp. – St. Petersburg: [B. I.], 1997. – 284 p.
8. Samokhina V.A. Modern English-language joke: [monograph] / V.A. Samokhina. – Kharkov: V.N. Karazin KhNU, 2008. – 356 p
9. Toporov V.N. Petersburg and the “Petersburg text of Russian literature” // Toporov V.N. Myth. The ritual. Symbol. Image. – M., 1995. – pp. 259-367.
10. Utkina A.V. Substantiation of the cognitive approach to the category of humor / A.V. Utkina // Vestn. Adygeisk State University. Series: Philological Sciences. – Moikop: Publishing House of the AdSU, 2007. – No. 2. – pp. 123-125.

Поступила в редакцию 14.05.2024 г.

ON NATURE OF THE COMIC IN MODERN DONBASS TEXT

M.G. Evseeva

The objective of this work is to identify and briefly characterize theories and methods that address functioning of the comic in the text. The contribution is also aimed at presenting and outlining the structural and semantic approach as one of the principal ways of studying the comic in the text. An attempt is made to interpolate these theories onto the plane of the text of the locus (the text of the city in V.N. Toporov's terminology) in relation to modern Donbass in various aspects of its existence. In order to reach the objectives, a number of tasks have been set, i.e. to consider the main theories, concepts of the comic, revealing the essence and problems of the category of the comic among modern methods of comic literary texts understanding; to give a brief description of the methodological approaches to delineating the role of the word, its emotionally expressive modifications aimed at creating a comic effect in a literary text; to assess the relevance of the concept *the Language of the City* to Donbass current realia; to consider the implementation of the above-mentioned theories in the "language of Donbass" from the point of view of the linguistic nature and connotation of the nominations actualized in them.

Key words: semantics, syntagmatics, worldview, comic worldview, city language, denotation, connotation, associative connotation, adherent connotation.

Евсеева Марина Геннадиевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры русского языка.

ORCID 0009-0009-2588-4379.

E-mail: m.g.evseeva@mail.ru

Evseeva Marina Gennadiievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Russian Federation,
Donetsk.

Associate Professor of the Russian Language
Department.

ORCID 0009-0009-2588-4379.

E-mail: m.g.evseeva@mail.ru